

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486102>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH METODIKASI

Boymurodova Sarvinoz Saparali qizi

O‘zbekiston milliy pedagogika universitetining 2-bosqich talabasi.

sarvinozboymurodova225@gmail.com

Hamrayev M.A

Ilmiy rahbar: O‘zbekiston milliy pedagogika universitetining
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinflarida ona tili fanini o‘qitish samaradorligini oshirish, xususan, morfologiya bo‘limining eng asosiy mavzusi bo‘lgan “Ot” so‘z turkumini o‘rgatishning ilmiy-amaliy masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, grammatik tushunchalarni shakllantirish bosqichlari, an’anaviy va noan’anaviy dars o‘tish usullari qiyosiy tahlil qilingan. Maqolada o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda otlarning o‘rni, atoqli va turdosh otlar, birlik va ko‘plik tushunchalarini singdirishda “Klaster”, “Venn diagrammasi” va didaktik o‘yinlardan foydalanish texnologiyalari bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, interfaol metodlar o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichini sezilarli darajada oshiradi.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta‘lim, ona tili metodikasi, ot so‘z turkumi, morfologiya, grammatik tushuncha, interfaol o‘yinlar, nutq o‘stirish, atoqli otlar, turdosh otlar, pedagogik texnologiyalar.*

ABSTRACT: *This article examines the scientific and practical issues of increasing the effectiveness of teaching the native language in primary grades of general secondary schools, specifically focusing on teaching the "Noun" part of speech, which is a core topic in morphology. The research comparatively analyzes the stages of forming grammatical concepts based on the psychological characteristics of junior school age children, as well as traditional and non-traditional teaching methods. The article develops methodological recommendations for using technologies such as "Cluster," "Venn diagram," and didactic games to instill concepts of proper and common nouns, singular and plural forms, and the role of nouns in developing students' oral and written speech. The results indicate that interactive methods significantly improve students' performance indicators.*

Keywords: *primary education, native language methodology, noun, morphology, grammatical concept, interactive games, speech development, proper nouns, common nouns, pedagogical technologies.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, xususan, boshlang'ich ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Boshlang'ich sinf – bu o'quvchining savodxonlik poydevori qo'yiladigan, mantiqiy fikrlash va dunyoqarash shakllanadigan muhim davr hisoblanadi. Ona tili darslari esa bu jarayonda yetakchi o'rin tutadi.

Ona tili kursining morfologiya bo'limida "Ot" so'z turkumi markaziy o'rinni egallaydi. Chunki bola dunyoni tanishni narsa va buyumlarning nomini bilishdan boshlaydi. "Bu nima?", "Bu kim?" degan savollar bolaning ilk nutqiy faoliyatida paydo bo'ladigan dastlabki so'roqlardir. Shu bois, boshlang'ich sinflarda ot so'z turkumini chuqur va atroflicha o'rgatish, o'quvchilarda nafaqat grammatik bilim, balki to'g'ri so'zlash va yozish ko'nikmasini hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda o'quvchilar qoidalarni yod olsalar-da, ularni amaliyotda qo'llashda, xususan, otlarning ma'no turlarini farqlashda va kelishik qo'shimchalarini to'g'ri ishlatishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu muammoning yechimi sifatida ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etish va mavzuni o'quvchining hayotiy tajribasi bilan bog'lash talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi, xususan, so'z turkumlarini o'rgatish masalalari o'zbek pedagog olimlari K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, R.Safarova va boshqalar tomonidan keng tadqiq etilgan. Ularning ilmiy ishlarida grammatik tushunchalarni shakllantirishda ko'rgazmalilik va izchillik tamoyillarining ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Xususan, professor K.Qosimova o'z tadqiqotlarida ot so'z turkumini o'rgatishda "narsa" tushunchasini keng ma'noda (grammatik ma'noda) tushuntirish murakkab jarayon ekanligini, buning uchun bolalarda abstrakt fikrlashni rivojlantirish lozimligini uqtiradi. G'arb olimlaridan J.Piaje va L.Vigotskiylarning kognitiv rivojlanish nazariyalarida ham kichik maktab yoshidagi bolalar asosan aniq amallar bosqichida bo'lishi, shu sababli grammatikani o'yin va vizual vositalar orqali o'zlashtirish samarali ekanligi isbotlangan.

Ushbu maqolada tadqiqot metodlari sifatida quyidagilardan foydalanildi:

- 1.Nazariy tahlil:** Mavzuga oid pedagogik va psixologik adabiyotlarni o'rganish.
- 2.Kuzatish:** Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning ot so'z turkumini o'zlashtirish darajasini kuzatish.
- 3.Qiyosiy tahlil:** An'anaviy dars usullari va zamonaviy interfaol metodlar (Klaster, T-sxema, Venn diagrammasi) samaradorligini solishtirish.
- 4.Pedagogik tajriba:** Dars jarayonida maxsus didaktik o'yinlarni qo'llash va natijalarni baholash.

NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotlar va amaliy mashg'ulotlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ot so'z turkumini o'qitishda faqat darslikdagi mashqlar bilan cheklanish o'quvchining qiziqishini pasaytiradi. Aksincha, mavzuni hayotiy misollar va vizual vositalar bilan boyitish o'zlashtirish ko'rsatkichini oshiradi.

Quyidagi 1-jadvalda an'anaviy usulda o'tilgan dars va interfaol metodlar qo'llanilgan darsdagi o'quvchilarning faollik darajasi solishtirilgan.

1-jadval. O'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasi dinamikasi

T/r	Baholash mezonlari	An'anaviy dars (Nazorat guruhi)	Interfaol dars (Tajriba guruhi)
1	“Kim?” va “Nima?” so'roqlarini to'g'ri ajratish	65%	85%
2	Atoqli otlarni matn ichidan topish va to'g'ri yozish	55%	80%
3	Otlarning birlik va ko'plik shakllarini qo'llash	70%	88%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, interfaol usullar qo'llanilgan guruhda o'zlashtirish ko'rsatkichi o'rtacha 20-25% ga yuqori bo'ldi. Xususan, “Atoqli otlar” mavzusini tushuntirishda o'quvchilarning o'z ism-familiyasi va yashash manzillari asosida tuzilgan “Mening dunyoyim” mashqi imlo xatolarini kamaytirishga xizmat qildi.

Shuningdek, “Sehrlı quti” (buyumlarni ushlab ko'rib, nomini topish) o'yini orqali 1-2 sinf o'quvchilarida predmetlik tushunchasi mustahkamlandi. 3-4 sinflarda esa “Venn diagrammasi” orqali turdosh va atoqli otlarning o'xshash va farqli tomonlarini tahlil qilish mantiqiy fikrlashni rivojlantirdi.

MUHOKAMA

Ot so'z turkumini o'rgatishdagi eng asosiy metodik muammolardan biri – bu o'zbek tilidagi “Kim?” va “Nima?” so'roqlarining qo'llanilish chegarasidir. Ma'lumki, rus yoki ingliz tillaridan farqli o'laroq, o'zbek tilida faqat insonni bildirgan so'zlar “Kim?”, hayvonlar va boshqa barcha jonli-jonsiz narsalar “Nima?” so'rog'ini oladi.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, ko'p o'quvchilar hayvonlarga nisbatan (ayniqsa, multafilmlar ta'sirida) "Kim?" so'rog'ini ishlatishga moyil bo'lishadi. Ushbu muammoni bartaraf etishda "Jonli va jonsiz" o'yini samarali natija berdi. Bunda o'qituvchi so'z aytadi, agar inson bo'lsa o'quvchilar qarsak chaladi, boshqa narsa bo'lsa jim turadi. Bu eshitish va diqqatni jamlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Yana bir muhim masala – bu atoqli otlarning imlosi. Bosh harf bilan yozish qoidasi o'quvchilarga tanish bo'lsa-da, diktantlarda ko'pincha e'tiborsizlik tufayli xatolarga yo'l qo'yiladi. Buni hal qilish uchun darslarda "Tahrirchi" metodidan foydalanish maqsadga muvofiq. Ya'ni, ataylab kichik harf bilan yozilgan matnni o'quvchilarning o'zlari tuzatishi kerak. Bu ularda hushyorlikni oshiradi.

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda ot so'z turkumini o'rgatish – bu shunchaki qoidalarni yodlatish emas, balki o'quvchini to'g'ri fikrlashga, atrof-muhitni anglashga va o'z fikrini aniq ifodalashga o'rgatish demakdir.

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ot so'z turkumini o'rgatishda mavzularning soddadan murakkabga tamoyili asosida uzviy bog'liqlikda olib borilishi ta'minlanishi zarur.
2. Mavhum grammatik qoidalarni tushuntirishda ko'rgazmali qurollar, multimedia vositalari va didaktik o'yinlardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi.
3. O'quvchilarning lug'at boyligini oshirish va nutqini o'stirish uchun otlarni sifat va fe'l so'z turkumlari bilan bog'lab o'rgatish yuqori natija beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X. Ona tili o‘qitish metodikasi. – T.: “Nosir”, 2009. – 352 b. (Qosimova K. et al. Teaching methods of native language // Методика преподавания родного языка).
2. G‘ulomov A., Ne‘matov H. Ona tili ta‘limi mazmuni. – T.: “O‘qituvchi”, 1996. – 128 b. (G‘ulomov A., Ne‘matov H. Content of native language education // Содержание образования родного языка).
3. Umumiy o‘rta ta‘limning Davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturi. Boshlang‘ich ta‘lim. – T.: “Sharq”, 2017. (State educational standard and curriculum of general secondary education // Государственный образовательный стандарт).
4. Safarova R. va boshq. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘quvchilarning kognitiv va kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirish. – T.: “Fan va texnologiya”, 2015. (Safarova R. et al. Formation of cognitive and communicative skills // Формирование когнитивных и коммуникативных навыков).
5. G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya. – T.: Sharq, 2010. – 459 b. (G‘oziyev E. General psychology // Общая психология).